

МАФКУРАВИЙ ТАРҒИБОТ ТИЗИМЛАРИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6351005>

Умурзаков Уйғун Абдудалипович

*Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академияси ўқитувчиси,
мустақил изланувчи.*

Аннотация: *ушбу мақолада мафкуравий тарғибот, унинг асосий уч функцияси, мафкуравий тарғиботдан фарқли ўлароқ деструктив тарғибот, унинг асосий функциялари, мафкуравий тарғибот ўз олдига қўйган мақсадига мутаносиб бўлган қатор вазифаларни бажариши, мафкуравий тарғибот системаси, Ҳар қандай мафкуравий тарғиботда илғари сурилган тезисни асослаб берувчи факт ва аргументлар муҳим роль ўйнаши, амалга оширилиши тарзига қараб мафкуравий тарғибот визуал, медиа ва виртуал шакллarga бўлиниши ҳамда уларнинг аҳамияти ҳақида сўз боради.*

Калит сўзлар: *муайян ғоя, қараш, фикр, факт, аргументни тарқатиш, Кишилик жамияти, тараққиёт, мафкуравий тарғибот.*

Мутахассислар тарғиботни ижтимоий фаолиятнинг алоҳида тури сифатида эътироф этадилар [1]. Тарғибот деганда муайян жамоатчилик фикри ва ҳаётий позицияни шакллантириш мақсадида маълум бир ғоя, фикр, қадрият, норма, маълумот, факт ёки аргументнинг тарқатилиши жараёни тушунилади [2]. Тушунчанинг этимологияси араб тилидаги “рағбат” сўзига (яъни бирор бир ғояга, саъй-ҳаракатга ундаш) бориб тақалади. Унинг мазмунини муфассалроқ очиб бериш учун латин тилидаги муқобили - “propaganda” сўзига ҳам мурожаат қилайлик: ушбу сўз “тарқатилиши зарур бўлган [фикр]” маъносини англатади [3]. Бинобарин, тарғибот жамоатчилиikka етказилиши зарур бўлган ғоя, қараш, факт ёки аргумент, уларни тарқатишга хизмат қиладиган механизмни ўзида мужассам қилади.

Муайян ғоя, қараш, фикр, факт, аргументни тарқатиш, уни жамоатчилик онгига сингдириш ва шу йўл билан жамоатчилик фикрини шакллантириш зарурияти инсоният тараққиётининг барча босқичларида ҳам мавжуд бўлган. Аксарият ҳолларда жамиятни бошқариш, барқарорликни сақлаш, ижтимоий тараққиёт суръатларини жадаллаштириш, маълум ижтимоий, иқтисодий, сиёсий масалалар ечими шуни тақозо этган. “Чунки жамоатчилик фикриси

жамият тараққиётини амалга ошириб бўлмаслиги оддий ҳақиқатдир” [4] Тарғибот системасининг шаклланишига сабаб бўлган асл муддао ҳам шундан иборат.

Кишилиқ жамияти тараққиёти давомида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий тараққиёт парадигмалари ўзгара боргани, тараққиётнинг янги ва янги моделлари вужудга келгани, диний қарашлар, ғоя ва мафқуралар ривожлангани, манфаатлар тўқнашуви кескин тус олгани сайин тарғибот системаси ҳам мураккаблашиб борди. Хусусан, асрлар давомида турли ижтимоий гуруҳлар, сиёсий кучлар, ушбу кучларнинг ижтимоий-сиёсий манфаатларига хизмат қилган илмий жамоатчилик тарғибот системасини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор бериб келдилар. Ушбу саъй-ҳаракатларнинг самараси ўлароқ тарғиботнинг янги ва янги типлари юзага кела борди.

Ҳар қандай тарғиботнинг асл мақсади муайян субъектнинг манфаатларига мос бўлган жамоатчилик фикри ва ҳаётий позицияни шакллантириш билан боғлиқ. Қўйилган мақсаднинг характериға қараб тарғиботнинг икки типини таснифлаш мумкин. Агар мақсад жамиятдаги барқарорлик ва ҳамжиҳатликни таъминлаш, ижтимоий гармонияни мустаҳкамлаш, кишиларда гуманистик эътиқодни қарор топтириш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фазилатларни шакллантириш, уларни умумэтироф этилган қадриятлар атрофида бирлаштириш билан боғланган бўлса, тарғибот конструктив характерга эга бўлади [5]. Агар мақсад ҳамжиҳатлик ва барқарорликни емириш, ижтимоий келишмовчиликни келтириб чиқариш, ижтимоий конфликтлар эскалацияси, жамиятдаги зиддиятларни кескинлаштириш, антигуманистик эътиқодни шакллантириш, кишиларни ижтимоий иллатлар ботқоғига ботириш, уларни бир-бириға қарши қўйиш ва шу каби ғайриинсоний муддаолар билан боғлиқ бўлса, тарғибот деструктив характерга эга бўлади [5].

Мафқуравий тарғибот конструктив тарғиботнинг ўзига хос кўринишидир. У тарғиботнинг бошқа типларидан ўзининг мақсад-муддаолари билан ажралиб туради. Шундай қилиб, мафқуравий тарғибот деганда жамиятдаги барқарорлик ва ҳамжиҳатликни шакллантириш, ижтимоий гармонияни мустаҳкамлаш, кишиларда гуманистик эътиқодни қарор топтириш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фазилатларни шакллантириш, уларни умумэтироф этилган қадриятлар атрофида бирлаштириш мақсадида муайян сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, диний, фалсафий, илмий, бадий, эстетик ва бошқа фикр ва ғояларни, факт ва аргументларни тарқатиш жараёни назарда тутилади. Шу

нуқтаи назардан фикрлаганда мафкуравий тарғиботнинг сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, диний, фалсафий, илмий, бадий, эстетик тарғибот каби йўналишлари бўлиши мумкин.

Мафкуравий тарғибот умумжамият манфаатларига хизмат қилади ва манипулятив мақсадларни қўймайди. У ҳар қандай жамиятда асосан уч функцияни бажаради:

1. Тарбиялаш функцияси. Мафкуравий тарғибот илмий дунёқарашни, миллий манфаатларга мос бўлган қарашлар системасини вужудга келтиради. Шахсда ижтимоий аҳамиятга молик фазилатларни ривожлантириш, гуманистик эътиқодни қарор топтириш, фаол ва позитив ҳаётий позицияни шакллантиришда ҳам мафкуравий тарғиботнинг аҳамияти катта. Унинг таъсирида инсон жамият манфаатларига хизмат қилишга қодир шахс сифатида вояга ета боради.

2. Ахборот етказиш функцияси. Мафкуравий тарғибот жамиятда содир бўлаётган жараёнлар, воқеа ва ҳодисалар тўғрисида холис маълумотларни етказди. У ижтимоий жараёнларга доир факт ва аргументларни яширмайди, бузиб кўрсатмайди, уларнинг моҳиятини тўғри ва объектив талқин қилади. Натижада инсон ижтимоий жараёнлар, мавжуд муаммолар, уларнинг сабаблари ва оқибатлари хусусида муфассал ва системали ахборотга эга бўлади, унинг асосида ўз ҳаётий позициясини, воқеа ва ҳодисаларга шахсий муносабатини юзага келтиради.

3. Ҳимоялаш функцияси. Мафкуравий-маънавий муносабатлар кескинлашган бир шароитда мафкуравий тарғибот жамият ва шахсни турли ғайриинсоний ва вайронкор ғоялардан ҳимоялаш, жамиятнинг мафкуравий хавфсизлигини таъминлаш, шахс мафкуравий қиёфасини ҳимоялаш, унда мафкуравий иммунитетни ҳосил қилиш вазифаси билан ҳам машғул бўлади [6].

Мафкуравий тарғиботдан фарқли ўлароқ деструктив тарғибот кишиларни бирор ғоя атрофида бирлашишга ҳалал бериш, уларни Ватан ва миллат манфаатларидан айри тушириш, тарғиботчи ва тарғиботдан манфаатдор гуруҳлар иродасига бўйсундиришга қаратилган бўлади. У одамларнинг туйғулари ва эҳтиросларини манипуляция қилишга интилади. Шу сабабдан ҳам аксарият ҳолларда воқеа ва ҳодисаларни холис баҳоламайдиган, факт ва аргументларни мустақил ва танқидий таҳлил қила олмайдиган, баён қилинган фикрга ишонувчан кишилар унинг домига илинадилар.

Деструктив тарғибот қуйидаги функцияларни бажаришга сафарбар қилинади:

1. Танқид функцияси. Деструктив тарғибот ўзи учун номақбул бўлган ижтимоий тузум, турмуш тарзи, мафкура, қадриятлар системасини атрофлича танқид қилишга, унинг заиф нуқталарини топишга, мавжуд муаммоларни мазкур ижтимоий тузумнинг зарурий оқибати сифатида намоиш қилишга интилади. Бунда фикрларни бузиб баён қилиш, ўз мақсадларига мос бўлган фактларнигина танлаб олиш, уларнинг айримларини бўрттириб кўрсатиш, мақсадга мувофиқ бўлмаган фактларни яшириш, хусусий фактларни умумий факт сифатида талқин қилиш ва шунга ўхшаш кўплаб услублардан фойдаланилади.

2. Иллюзор реалликни яратиш функцияси. Деструктив тарғибот мавжуд вазиятдан мутлақо фарқ қилувчи, гўёки ижтимоий адолат норма ва принциплари қарор топган ижтимоий воқеликни чизиб беришга, унинг иллюзиясини яратишга интилади. Бу воқеликни юзага келтириш учун тарғиботчи тақдим қилаётган турмуш тарзи, қадриятлар системаси, ҳаётий позицияни танлаш зарурлигини уқдиради.

Мафкуравий тарғибот ўз олдига қўйган мақсадига мутаносиб бўлган қатор вазифаларни бажаради. Табиийки, бу вазифалар қўйилган мақсаднинг мураккаблиги даражасига, тарғиботдан манфаатдор субъектнинг эришмоқчи бўлган натижаларига мос равишда турлича бўлади. Шунга қарамасдан, тарғибот вазифаларининг умумий йўналишларини аниқлаш имкони мавжуд. Бу йўналишлар, фикримизча қуйидагилардан иборат:

а) муайян фикр ва ғояни жамоатчилик онгига сингдириш; мафкуравий тарғибот ишларини ташкил этишда жамоатчилик онгига етказилиши зарур бўлган ғояни аниқлаш, уни аниқ ва лўнда ифодалаб бериш лозим, акс ҳолда уни жамоатчиликка тақдим этиш мураккаб кечади. Бугунги кунда тарғибот ишларини амалга ошираётган ҳар қандай ижтимоий гуруҳ ёхуд сиёсий куч ушбу қويدани аксиоматик ҳолат сифатида қабул қилади. Марказий ғоя аниқланганидан сўнг уни жамоатчилик онгига сингдириш имконини берадиган услублар ва усуллар, омиллар ва воситаларни танлаш осон кечади;

б) кишиларни умумжамият ва миллат эҳтиёж ва манфаатларига мос бўлган мақсад йўлида фаоллаштириш; мафкуравий тарғибот маълум ғояни тарқатиш орқали жамоатчилик фикри ва ҳаётий позициясини шакллантиришга интилишини айтиб ўтдик. Бундан муддао кишиларни маълум мақсад сари сафарбар этиш, унинг йўлида фаоллаштиришдан иборат. Шу сабабдан мафкуравий тарғиботнинг ҳар қандай ташкилотчиси шунчаки маълум бир ғояни тарқатиш ва асослаб бериш билан чекланмасдан, кишиларни уни рўёбга чиқариш йўлида фаолроқ ҳаракат қилишга ҳам ундамоғи зарур;

в) муқобил, ғайриинсоний мақсадларга етакловчи ғоянинг асоссиз эканлигини исботлаб бериш; мафкуравий тарғибот нафақат маълум бир фикр ёки ғояни жамоатчилик онгига сингдиришни, балки ўзига муқобил бўлган, жамоатчиликни ғайриинсоний мақсад ва манфаатлар сари етаклаб кетишга қодир бўлган у ёки бу ғоя билан курашишни ҳам тақазо қилади. Мантиқнинг аргументация назариясига мувофиқ, бундай ғояга қарши курашишнинг биринчи йўли унинг асоссизлигини исботлаб беришдир. Шу сабабдан ҳам маънавий тарғибот давомида муқобил ғоянинг ҳаққонийликдан йироқлигини исботлаб беришга, унинг реал ҳаётдан ажралиб қолганлигини намойиш қилишга, кишиларнинг эҳтиёж ва манфаатларига зид эканлигини очиб беришга катта эътибор қаратилади;

г) муқобил, ғайриинсоний мақсадларга етакловчи ғояни асослаш учун келтирилган фактларни рад этиш; мантиқ илмидан маълумки, тарғиб этилаётган ҳар қандай ғоя ўз асосига эга бўлади, бунда асос вазифасини ушбу ғоянинг ҳаққонийлигини, ижтимоий жиҳатдан аҳамиятлилигини исботловчи фикр, факт, аргумент ва маълумотлар ўтайди. Муқобил ғояларга қарши курашишнинг иккинчи йўли ана шу факт ва аргументларнинг нотўғри эканлигини ёки тарғиб қилинаётган ғояга даҳлдор эмаслигини очиб беришдан иборат. Шу сабабли муқобил ғояни асослаш учун илгари сурилган факт ва аргументларни рад этиш масаласи ҳар қандай мафкуравий тарғиботнинг муҳим вазифалари туркумига киради;

д) кишиларни умумжамият ва миллат эҳтиёж ва манфаатларига мос тушмайдиган муддаога интилишдан қайтариш. Муқобил ғоя тарғиб этилаётган экан – муқобил мақсад ва муддаолар, эҳтиёж ва манфаатлар ҳам мавжуд. Бу мақсад-муддаолар, манфаатлар умумжамият ва миллат манфаатлари билан уйғун бўлса бошқа гап. Бироқ мазкур мақсад ғайриинсоний позицияга таянса, уни ёқловчи ғояни эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Мафкуравий тарғибот ташкилотчисининг муҳим вазифаларидан бири ана шундай мақсад-муддаоларни ўз вақтида аниқлаш, унинг асоссиз эканлигини исботлаб бериш ва кишиларнинг ушбу мақсадларга интилишларини сусайтирувчи йўлларни излаб топишдан иборат.

Мафкуравий тарғиботнинг бошқа вазифалари ҳам мавжуд бўлиши мумкин, албатта. Эришилиши зарур бўлган мақсад, юзага келган ижтимоий вазият, мавжуд моддий-иқтисодий ва маънавий-маданий имкониятлар вазифалар туркумига ҳам ўзгартириш ва тўлдиришлар киритишни талаб этади. Масалан, бугунги кунда мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган мафкуравий тарғибот системаси олдида юқоридаги каби вазифалар қаторида

“халқаро ва мамлакат ичида юз бераётган ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги илғор тенденция ва воқеаларни мунтазам равишда таҳлил этиш, жамият тараққиётидаги долзарб муаммолар ечимини топиш, тараққиёт кафолатларини белгиловчи таклифларни тарқатиш” [7] вазифаси ҳам қўйилган. Бироқ, бундан қатъий назар, ҳар қандай мафкуравий тарғибот системасининг асосий вазифалари юқорида тилга олинган йўналишларга мутаносиб бўлади.

Мафкуравий тарғибот системаси мураккаб таркибга эга бўлган қудратли кучдир. Бироқ шуни ҳам таъкидлаб ўтиш зарурки, мафкуравий тарғиботнинг барча мамлакатлар учун умумий бўлган ягона таркиби бўлиши мумкин эмас. Чунки ушбу система тарғиботни амалга ошираётган субъектнинг асл манфаатлари, тарғибот мақсад-муддаолари, мавжуд ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий шарт-шароитлар, тарғибот субъекти ихтиёрида бўлган ресурсларга мутаносиб равишда турли мамлакатда турлича бўлиши, айрича характер ва суръатда кечиши мумкин. Шу боисдан жаҳондаги мафкуравий тарғибот системаларини маълум стандарт ёрдамида ифодалаб беришга интилиш назарий-методологик жиҳатдан унчалик тўғри эмас. Лекин ҳар қандай шароитда мафкуравий тарғибот системасига хос бўлган умумий элементлар туркуми мавжуд бўлади, унга асосланиб мафкуравий тарғиботнинг тахминий таркибини баён қилиш мумкин. Бизнинг фикримизча, бундай таркиб мафкуравий тарғибот субъекти, мазмуни ва шакллари, услублари ва усуллари, омиллари ва воситаларини ўз ичига олади.

Мафкуравий тарғибот системаси таркибини аниқлаш масаласи шунчаки назарий-гносеологик аҳамиятга молик масала эмас. У ёки бу ғояни жамоатчиликка етказишни ёхуд кишилар онгини бирор бир ғайриинсоний мафкурадан ҳимоялаш мақсадида эканмиз, мафкуравий тарғибот системаси самарасини ошириш вазифасини кун тартибига қўйишга мажбур бўламиз. Ушбу вазифанинг бажарилиши унинг таркибини аниқлашдан бошланади. Бундай методологик ёндашув мафкуравий тарғибот системаси элементлари хусусиятини ифодалаш, уларга тааллуқли муаммоларни илғаб олишда қўл келади.

Мафкуравий тарғибот таркибида унинг субъекти алоҳида эътиборга лойиқ. Чунки ҳар қандай мафкуравий тарғибот уни амалга ошираётган ва самарасидан манфаатдор бўлган давлат, гуруҳ, партия, этник бирлик ва шу кабиларнинг мақсад-муддаоларига монанд равишда йўлга қўйилади. Бироқ жамиятда мавжуд бўлган ҳар қандай ижтимоий гуруҳ ёхуд партия ҳам

мафкуравий тарғибот субъектига айланавермайди. Мафкуравий тарғибот ишларини йўлга қўйиш учун:

1. Субъект ўз манфаатларини чуқур англаб етган бўлмоғи лозим. Биз таъкидлаб ўтганимиздек, ҳар қандай мафкуравий тарғибот у ёки бу манфаатга мос равишда амалга оширилади. Ижтимоий гуруҳ, партия, давлат, этник бирлик ўз манфаатларини англаб етмаган, уни маълум мафкура шаклида ифодаламаган бўлса, нимани тарғиб қилиш лозимлиги ҳам номаълумлигича қолаверади.

2. Субъект ўз манфаатларига мос бўлган мақсадни ифодалаб олмоғи керак. Бирор мақсадга хизмат қилмайдиган мафкуравий тарғибот бўлиши мумкин эмас. Мақсадсиз мафкуравий тарғибот тушунарсиз ва бесамар саъй-ҳаракатлар йиғиндисига айланиб қолади. Мақсад ифодалангани заҳоти жамоатчилик фикрини нима учун ўзгартириш зарурлиги аниқ бўлади-қолади.

3. Субъект ўз мақсадига эришиш имконини берадиган жамоатчилик фикри ва ҳаётий позиция мазмуни ва шакли ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлмоғи даркор. Жамиятдаги қандай мазмун ва шаклдаги жамоатчилик фикри ва фуқароларнинг ҳаётий позицияси белгиланган мақсадга эришиш имконини яратади? Ҳар қандай субъект мафкуравий тарғиботни амалга оширишдан аввал ушбу саволга жавоб бермоғи лозим.

4. Субъект мафкуравий тарғиботни амалга ошириш имконини берадиган ресурс ва механизмга эга бўлмоғи керак. Мафкуравий тарғибот субъект учун ижтимоий аҳамиятли бўлган масалани ҳал қилишга замин яратадиган, узоқ муддат ва узлуксиз давом этадиган жараёнدير. Бундай жараённи маълум моддий ва молиявий ресурсларсиз, мафкуравий фаолиятни амалга ошириш имконини берадиган ўзаро алоқадор элементлар мажмуисиз амалга ошириб бўлмайди.

Мафкуравий тарғиботни амалга ошириш имконини берадиган ресурс ва механизм ҳақида гап кетганда тарғиботчи шахсини алоҳида эътироф этиб ўтиш керак. Чунки мафкуравий тарғибот субъекти ўзига мақбул фикр ёхуд ғояни жамоатчиликка тарғиботчи орқали етказди. Шу боисдан тарғиботчи шахси мафкуравий тарғибот системасининг муҳим таркибий элементларидан бири саналади. Бироқ жамоатчилик фикрини ўзи мансуб бўлган субъект мақсад-муддаоларига мос равишда ўзгартиришга қодир тарғиботчини шакллантириш учун қатор когнитив, праксиологик ва аксиологик масалаларга эътибор бермоқ керак.

Когнитив масалалар туркумига энг аввало тарғиботчининг жамият, унинг мафкуравий соҳаси, шахс мафкуравий қиёфаси, маънавиятнинг тараққий

этиш қонуниятлари, шахс мафкуравий қиёфасига таъсир этиш технологиялари ва шу кабиларга доир билимлари даражасини ошириш вазифаси киради. Бундай билимлар билан қуролланган тарғиботчи жамоатчилик фикрини ўзгартиришга қодир қудратли кучга айланади. Аксинча, тарғиботчи мазкур билимлардан воқиф эмас экан, унинг тарғибот объектига таъсири паст бўлади.

Праксиологик масалалар деганда тарғиботчининг ташқи қиёфаси ва фаолияти билан боғлиқ айрим жиҳатларни назарда тутмоқдамиз. Масалан, маънавий тарғибот билан шуғулланувчи шахснинг қиёфаси, кўриниши, қадди-қомати, овози ва шу кабилар ҳам тарғибот самарасига жиддий таъсир кўрсатади. Аудитория билан бевосита ишлашда эса тарғиботчининг нотиклик санъати айниқса катта аҳамият касб этади. Шу сабабдан ҳам жамоатчиликни ўз ғояси, мақсад-муддаоси сари сафарбар қилишни ният қилган тарихий шахслар ўз ташқи кўринишлари, нотиклик қобилиятларига алоҳида эътибор берганлар.

Аксиологик масалаларнинг аҳамияти ҳам бундан кам эмас. Маънавий тарғиботчиси обрў-эътиборга, нуфузга эга бўлмоғи, унинг имижи тоза бўлмоғи зарур. Энг муҳими, тарғиботчи ўзи тарғиб қилаётган ғояга ўзи ишонмоғи ва амал қилмоғи даркор. Шу боисдан жаҳондаги кўплаб ижтимоий гуруҳлар ўз ғоя ва мафкуралари тарғиботини ана шундай мезонларга жавоб берадиган шахсларга ишониб топширадилар.

Мафкуравий тарғибот таркибининг яна бир муҳим элементи тарғибот мазмуни билан боғлиқ. Мафкуравий тарғибот мазмуни тезис, уни асослаш учун келтирилган фактлар мажмуи, бирор ҳаракатга ундовчи чақириқни ўзида мужассам қилади.

Тарғибот мазмунини ифодаловчи асосий элемент бўлган тезис тарғибот субъектининг манфаат ва мақсад-муддаоларига мутаносиб равишда шакллантирилган фикр, ғоя ёки маълумотдан таркиб топади. Одатда ҳар қандай тезис тарғибот субъекти мақсадларига хизмат қилади, лекин тарғибот объектининг эҳтиёж ва манфаатларига хизмат қилувчи фикр тарзида баён қилинади. Мисол тариқасида Форс кўрфазидаги биринчи уруш давомида АҚШ армияси томонидан Ироқ ҳарбийлари орасида тарқатилган варақани олайлик. “Биз,- дейилади варақада,- икки кун мобайнида 10-пиёда аскарлар дивизияси устига бомбалар ташлаш ниятимиз борлиги ҳақида сизларни огоҳлантирдик. Биз ўз сўзимизда турдик ва кеча бомбалар ташлашни бошладик. Шундай қилиб, сиз учун икки йўл бор: ёки ўлим билан юзлашасиз, ёки бирлашган ҳарбий кучлар таклифини қабул қилиб, ҳаётингизни сақлаб қоласиз” [8]. Тезис

Ироқ ҳарбийларининг ҳамиятига тегмайдиган шаклда ифодаланган, яъни асирга тушиш эмас, бирлашган ҳарбий кучлар таклифини қабул қилиб, ҳаётни сақлаб қолиш таклиф этилган. Юзаки қараганда, у тарғибот объектининг (ироқликларнинг) эҳтиёж ва манфаатларига хизмат қилувчи фикрдек кўринади. Аслида эса тезис АҚШ манфаатларига мос равишда баён этилган: ироқликлар қаршилик кўрсатишни тўхтатсалар, америкаликларнинг уруш учун кетадиган молиявий харажатлари тежаб қолинади, ортиқча қурбонларнинг олди олинади.

Ҳар қандай мафкуравий тарғиботда илгари сурилган тезисни асослаб берувчи факт ва аргументлар муҳим роль ўйнайди. Мафкуравий тарғиботда мазкур факт ва аргументлар энг аввало ҳаққоний, илмий асосланган бўлиши шарт. Акс ҳолда қўйилган гуманистик мақсадларга эришиб бўлмайди. Деструктив тарғибот давомида қўлланиладиган факт ёхуд аргумент эса бирор бир махсус қадр-қимматга эга бўлмаган маълумотдир. У тарғиботчи учун “қурилиш материали” вазифасини ўтайди, холос. Малакали тарғиботчи оддий фактни ўз манфаатларига мувофиқ тарзда талқин қилиш билан мақсадига эришади. Пол Лайнбаржер ўзининг “Психологик уруш: оммавий онга таъсир кўрсатиш назарияси ва амалиёти” номли монографиясида бир фактни турлича талқин қилишнинг ёрқин мисолини келтиради. “Мисол учун,- деб ёзади у,- қуйидаги таъкидни олайлик: “Ўтган ҳафта Шимолий Каролинанинг Гринсборо шаҳрида яшовчи америкалик қоратанли ишчи ўзининг бир кунлик машаққатли меҳнати учун саксон цент олди.” [9] Олим бу таъкидни тўрт турли усулда талқин қилиш мумкинлигини эътироф этади:

1. Фактни оддий хабар сифатида талқин қилиш мумкин. Бунинг учун хабар ортидан ишчи бу пулга ўз тарантулига емиш олгани айтилса кифоя.

2. Фактни антикапиталистик мазмунда талқин қилиш мумкин. Бунинг учун америкалик тадбиркорлар ўз ишчиларига арзимас ҳақ тўлашаётганини қўшимча қилиш керак бўлади.

3. Фактни капитализмни тарғиб этиш мақсадида талқин қилиш мумкин. Бунинг учун Ригада саксон центга анча-мунча халқ хўжалиги маҳсулотлари харид қилиш мумкинлигини, бу маҳсулотларга Латвиялик ишчининг икки ҳафталик маоши ҳам етмаслигини таъкидлаш лозим.

4. Фактдан оқ танлиларга қарши тарғибот давомида ҳам фойдаланса бўлади. Бунинг учун ишчи қора танли бўлгани туфайли шундай арзимас ҳақ олганини айтиш етарли.

Кўриниб турибдики, факт ва аргумент, айниқса унинг талқини маънавий тарғибот самарасини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Мафкуравий тарғибот у ёки бу ҳатти-ҳаракатга, ижтимоий позицияни қабул қилишга ундовчи чақириқ билан интиҳо топиши ҳам мумкин. Бундай чақириқлар одатда ёки оддийлиги билан эътиборни тортувчи мулоҳаза шаклида, ёки хотирада сақланиб қоладиган ёрқин шиор тарзида илгари сурилади. Шиор объектдан қандай ҳатти-ҳаракат кутилаётганини аниқ белгилаб беради. Боз устига, бу ҳатти-ҳаракат гўёки тарғиб этилаётган кишиларнинг асл манфаатларига мос тушиши таъкидланади.

Мафкуравий тарғибот шакли ҳам турли-туманлиги билан ажралиб туради. Мутахассислар мафкуравий тарғибот шаклларини унинг маълум мақсадга йўналганлиги, ахборот манбаларининг тури, амалга оширилиши тарзига қараб таснифлайдилар [10]. Бундай ёндашув мафкуравий тарғибот шаклларини турли ракурсларда таҳлил қилиш имконини беради.

Мақсадга йўналганлигига қараб, мафкуравий тарғиботни қуйидаги шаклларга бўлиш мумкин:

1. Бунёдкорлик тарғиботи. Мафкуравий тарғиботнинг бу шакли жамиятдаги барқарорликни асраш, ижтимоий тараққиётни таъминлаш, фуқароларни жамиятнинг олижаноб мақсадлари сари сафарбар қилишга йўналтирилган бўлади.

2. Ватанпарварлик тарғиботи. Мафкуравий тарғиботнинг бу шакли “она диёрга меҳр-муҳаббат, озод ва обод Ватан барпо этишдек улуғ ва олижаноб мақсадга эътиқодни” [11] шакллантиришга йўналтирилади.

3. Қаҳрамонлик ва жасорат тарғиботи. Мафкуравий тарғиботнинг бу шакли янги жамият барпо этиш давомида юзага келадиган вақтинчалик қийинчиликларга сабр-тоқат қилишга чақиради, айрим кишиларнинг жасоратини намойиш қилиш асосида оммавий қаҳрамонликни тарғиб этади.

4. Маърифат тарғиботи. Мафкуравий тарғиботнинг бу шакли аҳолига жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий-маданий ҳаёти, сиёсий етакчилар, ҳукумат ва партиялар фаолияти тўғрисидаги ахборотларни етказишга йўналтирилган бўлади.

Мафкуравий тарғибот ишларини ташкил этаётганда нафақат унинг турли шаклларини, балки деструктив тарғибот шаклларини ҳам назарда тутмоқ зарур, акс ҳолда мафкуравий тарғибот самарасига путур етади. Деструктив тарғибот қуйидаги шаклларга эга бўлади:

1. Вайронкорликка йўналтирилган тарғибот. Деструктив тарғиботнинг бу шакли душман деб топилган мамлакат аҳолисига қарши қаратилган бўлиб, унинг қадриятлари системасининг нотавонлигини, қаҳрамонларининг ёлғондакамлигини асослаб беришга интилади.

2. Айирмачилик тарғиботи. Деструктив тарғиботнинг бу шакли миллатлараро, динлараро, ижтимоий гуруҳлараро низоларни келтириб чиқаришга қаратилган бўлади.

3. Қўрқув уйғотишга қаратилган тарғибот. Деструктив тарғиботнинг бу шакли душман деб топилган мамлакат раҳбарияти ва аҳолисини ўзининг иқтисодий, сиёсий қудрати билан қўрқитишни мақсад қилиб қўяди.

4. Умидсизликка тушириш мақсадидаги тарғибот. Деструктив тарғиботнинг бу шакли рақиб мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларга эътиборни қаратади, мамлакат ҳукуматини ушбу муаммоларни ҳал қилишга қодир эмас куч сифатида намойиш қилади, шу йўсинда аҳолини умидсизликка туширади.

Ахборот манбаларининг турига қараб мафкуравий тарғиботни оқ ва кулранг тарғиботга бўлиш мумкин. Оқ мафкуравий тарғибот асл мақсадларини яширмайди. У одатда расмий манбаларга асосланган бўлади ва очиқ, исботланган маълумотларга таянади. Кулранг мафкуравий тарғибот ҳамиша ҳам ахборот манбаларини кўрсатавермайди, текширилган ва текширилмаган маълумотлардан бирдек фойдаланаверади. Деструктив тарғибот эса аксарият ҳолларда қора тарғибот шаклига ҳам мурожаат этиб туради. Қора тарғибот оммавий онгни алдашни мақсад қилиб қўяди. Бундай тарғибот ўз ахборот манбаларини ҳеч қачон ошкор қилмайди. Бунинг устига, у айрим ҳолларда аҳолини ўз хулосаларига оғдириш учун фактларни бузиб кўрсатишга ҳам интилади.

Амалга оширилиши тарзига қараб мафкуравий тарғибот визуал, медиа ва виртуал шаклларга бўлинади. Мафкуравий тарғиботни амалга ошириш шакли унинг мазмуни, етказилиши зарур бўлган ғоя, таъсир объектининг характериға мутаносиб равишда танланади. Айтайлик, у ёки бу ғояни оммавий таъсир кўрсатиш йўли билан тарқатиш кифоя қилган ҳолатда визуал тарғиботдан фойдаланиш мумкин. Ғоянинг турли жиҳатларини таҳлил қилиб бериш, тушунтириш зарурияти устувор бўлган ҳолатда медиа тарғибот шакли аҳамиятлироқ бўлади. Ниҳоят, аҳоли тарқоқ ҳолда истиқомат қиладиган ҳудудларда виртуал тарғибот орқали таъсир ўтказилади. Албатта, мафкуравий тарғиботни амалга оширишнинг бошқа шакллари ҳам мавжуд, бироқ улар биз тилга олган шаклларнинг турли кўринишларидан иборат, холос.

Мафкуравий тарғибот турли услубларда амалга оширилади. Услуб шахс, ижтимоий гуруҳ, халқ онгига таъсир кўрсатишнинг ўзига хос қуроли, инструментидир. Мафкуравий тарғиботнинг самараси кўп жиҳатдан айнан ана

шу услубнинг тўғри танланишига боғлиқ. Бугунги кундаги замонавий тарғибот системалари сон-саноксиз услубларни ишлаб чиққанлар. Улар орасида айниқса тушунтириш, ишонтириш, намойиш қилиш, танқид қилиш каби услублар алоҳида ўрин тутди. Уларнинг барчаси конструктив ёки деструктив тарғиботнинг кўплаб шаклларида кенг қўлланиб келинмоқда. Бироқ мафкуравий тарғибот методологиясидан воқиф малакали тарғиботчигина улар орасидан энг самаралиларини танлай олади. Услубларни мақсадга мувофиқ танлаш учун қуйидагиларга эътиборни қаратиш зарур:

1. Услуб мафкуравий тарғиботнинг асл мақсадларига мувофиқ ҳолда танланмоғи даркор. Чунки бир мақсадни рўёбга чиқаришда самара берган услуб бошқа мақсад йўлида иш бермаслиги ҳам мумкин. Шу боисдан мафкуравий тарғибот ишларини йўлга қўйишдан аввал мақсад билан услуб орасидаги алоқадорлик даражаси аниқланмоғи керак.

2. Услуб мафкуравий тарғиботнинг вазифаларига мутаносиб бўлмоғи керак. Чунки бир вазифани бажаришда қўлланган услубдан бошқа вазифани рўёбга чиқариш учун фойдаланиб бўлмайди. Масалан, муайян ғояни жамоатчилик онгига сингдириш ниятида қўлланган услуб кишиларни бирор мақсад йўлида фаоллаштиришда самара бермайди.

3. Услуб мафкуравий тарғиботнинг мазмуни билан уйғун бўлмоғи шарт. Тарғиб этилаётган ғоя, етказилаётган фактга мос бўлмаган услубни танлаш бемаъниликдан бошқа нарса эмас. Маънавият тарғиботчиси энг аввало ўзи етказмоқчи бўлган ғояни пухта ўзлаштирмоғи, ихтиёрида бўлган фактларни чуқур таҳлил қилмоғи, шундан кейингина бу фактларни кишиларга етказишнинг энг самарали услубларини аниқламоғи лозим.

4. Услуб мафкуравий тарғибот шаклидан келиб чиқиб танланиши лозим. Айтайлик, бунёдкорлик тарғиботида қўл келадиган услублардан маърифат тарғиботи жараёнида фойдаланиб бўлмайди. Чунки бир ҳолатда кадриятларни тарғиб қилишга эътибор қаратилаяпти, иккинчи ҳолатда эса маълум маълумотни аҳолига етказишга интилинмоқда. Бинобарин, “мафкуравий тарғибот шакли-мафкуравий тарғибот услуги” контекстидаги алоқадорлик ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

5. Услуб мафкуравий тарғиботчининг когнитив, праксиологик ва аксиологик хусусиятларига мос бўлиши керак. Бошқача айтадиган бўлсак, танланадиган услуб мафкуравий тарғиботчининг дунёқараши, интеллектуал имкониятлари, эътиқоди, шахсий фазилатлари, кадриятлари системасига мос тушмоғи зарур. Аҳоли эътиросларига таъсир кўрсатишга қодир тарғиботчи

аналитик ёндашувни тақазо қиладиган услубдан, аналитик қобилиятга эга тарғиботчи эса аудитория эҳтиросларига таъсир ўтказиш имконини берадиган услубдан фойдалана олмаслиги мумкин.

6. Услуб мафкуравий тарғибот субъектининг молиявий ва моддий-техника ресурсларига монанд танланмоғи лозим. Ҳар қандай мафкуравий тарғибот услуги реализацияси маълум молиявий ва моддий имкониятлар мавжуд бўлишини, турли ресурслар билан таъминланишни тақазо қилади. Услуб қанчалик самарали бўлмасин, қанчалик нуфузли марказлар томонидан ишлаб чиқилмасин, мафкуравий тарғибот субъектида ундан фойдаланиш имконини берадиган ресурслар бўлмаса, мақсадга эришиб бўлмайди.

7. Услуб мафкуравий тарғибот объектининг ўзига хос хусусиятларига жавоб бермоғи керак. Масалан, бир миллий менталитетга мўлжалланган услублар бошқа миллий бирликка нисбатан бесамар бўлиши мумкин. Масаланинг бошқа ракурслари ҳам бор. Жумладан, тарғибот объекти сифатида фермер хўжалиги ходимлари танланган бўлса, уларга нисбатан ёшларга мўлжалланган мафкуравий тарғибот услубларини қўллаб бўлмайди. Аҳоли зич яшайдиган ҳудудларда мафкуравий тарғиботнинг бир турдаги услублари, кишилар тарқоқ яшайдиган манзилларда эса унинг бошқа турдаги услублари иш беради.

Мафкуравий тарғибот усуллари ҳам эътиборга лойиқ жиҳат. Улар мафкуравий тарғибот ишларининг йўналишини белгилаб беради. Замонавий тарғибот технологияларига назар ташлайдиган бўлсак, бугунги кунда тарғиботнинг саноксиз усуллари кашф этилганига, улар турли тарғибот субъектлари томонидан самарали қўллаб келинаётганига амин бўламиз. Уларни бирор бир тарзда таснифлашнинг ўзи жиддий муаммо туғдиради. Бироқ, бизнинг фикримизча, мазкур усулларни тарғибот объектига таъсири кўламига қараб таснифлаш имкони бор. Масаланинг моҳиятига шундай ёндашадиган бўлсак, мафкуравий тарғибот усуллари оммавий таъсир усуллари, жамоавий таъсир усуллари ва индивидуал таъсир усулларига бўлинишига ишонч ҳосил қиламиз.

Оммавий таъсир усуллари мафкуравий тарғибот ишлари билан бутун жамиятни қамраб олиш имконини беради. Бунда умумжамият эҳтиёжлари ва манфаатларига диққат қаратилади, ижтимоий гуруҳлар ёхуд шахснинг индивидуал хусусиятлари эса эътибордан четда қолдирилади. Оммавий таъсир усулларининг ижобий жиҳати шундаки, улар ёрдамида муайян ғоя, фикр, аргументни қисқа муддатда катта аудиторияга етказиш, мафкуравий тарғибот билан мумкин қадар каттароқ аудиторияга таъсир кўрсатишга замин

яратилади. Шу боисдан ҳам кейинги йилларда мутахассислар томонидан янги оммавий таъсир усулларини ишлаб чиқиш, уларнинг самарасини ошириш масалаларига жиддий эътибор берилмоқда.

Айни пайтда оммавий таъсир усулларининг заиф жиҳатлари ҳам мавжуд. Биринчидан, ушбу усуллар тарғиб этилаётган ғояни тарғибот объектдан субъектига трансляция қилиш имконини беради, холос. Уни кишиларнинг, турли гуруҳларнинг хусусиятларига мослаштириб тушунтириб бериш имкони қолмайди. Иккинчидан, оммавий мафкуравий тарғиботда тескари алоқа ниҳоятда секин амалга ошади, шу сабабдан ҳам унинг ўз мақсадига эришгани ёки эришмаганини аниқлаш қийин кечади. Шунга қарамасдан, оммавий коммуникация воситалари шиддат билан ривожланиб бораётган бугунги кунда оммавий таъсир усуллари мафкуравий тарғиботнинг энг самарали усулларидан бири ҳисобланади.

Жамоавий таъсир усулларининг аҳамияти ҳам кам эмас. Улар аҳолининг турли қатламларига алоҳида-алоҳида таъсир ўтказиш учун замин яратади. Жамоавий таъсир усуллари мафкуравий тарғиботни турли ижтимоий гуруҳларнинг манфаатлари, хусусиятларига мутаносиб равишда таснифлаган ҳолда йўлга қўйиш имконини беради. Жамоавий таъсир давомида тарғиб этилаётган ғоянинг жамоа манфаатлари ва мақсад-муддаоларига мослигини исботлаб бериш, жамоа аъзолари учун мақбул бўлган факт ва аргументлардан фойдаланиш, мафкуравий тарғиботни аудитория учун тушунарли тилда амалга ошириш мумкин бўлади.

Ушбу таъсир усулларининг ҳам заиф жиҳатлари мавжуд. Биринчидан, жамоавий таъсир шахснинг индивидуал хусусиятларини эътибордан четда қолдиради. Иккинчидан эса, жамоавий тарғибот усуллари нисбатан кўпроқ молиявий ва моддий-техника ресурслари талаб қилади. Лекин, заиф жиҳатларидан қатъий назар, жамоавий таъсир усуллари мафкуравий тарғибот давомида энг кўп қўлланиладиган усуллар сифатида қолмоқда.

Мафкуравий тарғибот усулларининг яна бир гуруҳи индивидуал таъсир усулларини ташкил қилади. Бу усуллар мафкуравий тарғиботнинг аниқ адреслилигини таъминлаш, аниқ бир шахсга мурожаат қилиш, муайян ғояни айнан шу шахснинг ҳаётини эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилувчи ғоя сифатида асослаб бериш имконини беради. Индивидуал таъсир усуллари энг таъсирчан усуллар туркумига киради. Шу боисдан ҳам у турли даврларда турли сиёсий кучлар томонидан суҳбатлар ўтказиш, ҳар бир фуқаро уйига ташриф буюриш, кишиларга қўнғироқ қилиш, персонал хатлар жўнатиш орқали муваффақиятли қўлланиб келинган. Бугунги кунда ҳам индивидуал

таъсир усуллари жамият ва давлат билан шахс манфаатлари ўртасида кўприк, ўзига хос алоқа канали вазифасини ўташга қодир. Бинобарин, мафкуравий тарғибот ишларини йўлга қўяётганда мазкур усуллар туркумини ҳам эътибордан четда қолдириб бўлмайди.

Мафкуравий тарғибот жараёни ўз омилларига– унга ва унинг асосий натижаларига таъсир кўрсатишга қодир бўлган шарт-шароитлар, сабаблар, параметрлар ва кўрсаткичларга эга. Мазкур омилларни объектив ва субъектив омилларга бўлиш мумкин. Объектив омиллар туркумига қуйидагилар киради:

иқтисодий омиллар (иқтисодий ишлаб чиқариш характери ва даражаси, иқтисодий муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари, жамиятда моддий бойликларнинг тақсимланиши ва шу кабилар);

ижтимоий омиллар (ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги муносабатлар, фуқароларнинг турмуш даражаси ва тарзи, меҳнат қилиш, таълим олиш ва соғлиқни сақлаш учун яратилган имкониятлар, ишсизлик даражаси, фуқаролик жамияти институтларининг қарор топганлиги, ижтимоий муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш механизмларининг шаклланганлиги ва шу кабилар);

сиёсий омиллар (давлат ва ҳокимият характери, сиёсий бошқарув характери, сиёсий институтларнинг шаклланганлиги даражаси, инсон эркинликлари ва ҳақ-ҳуқуқларининг таъминланганлиги ва шу кабилар);

маънавий-маданий омиллар (жамиятда фалсафа, илм-фан, дин, санъат, ахлоқ ва шу кабиларнинг ривожланганлиги даражаси).

Бу омиллар, бир томондан, мафкуравий тарғибот самарасини белгилаб беради. Масалан, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожланган жамиятда мафкуравий тарғибот системаси имкониятлари ҳам салмоқли бўлади. Ва, аксинча, турмуш даражаси паст бўлган, кишилар оддий маиший муаммоларини ҳам машаққат билан ҳал қиладиган, ижтимоий адолат нормаларининг бузилиши одатий ҳолга айланган жамиятда мафкуравий тарғибот бесамар бўлади. Иккинчи томондан эса, ушбу омилларнинг ўзи тарғибот манбаи вазифасини ўтайди. Чунончи, юқори суръатдаги ижтимоий-иқтисодий тараққиёт, юқори турмуш даражасининг ўзи бунёдкорликка, эзгуликка ва ватанпарварликка ундаб туриши мумкин.

Мафкуравий тарғиботнинг субъектив омиллари туркумига эса қуйидагилар киради:

мафкуравий тарғибот системасининг шаклланганлиги даражаси–жамият иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан нақадар ривожланган бўлмасин, унда мақсадга мувофиқ фаолият кўрсатишга қодир мафкуравий тарғибот системаси

шакллантирилмаган, унинг элементлари орасидаги узвийлик таъминланмаган бўлса, жамоатчилик фикрига таъсир кўрсатиш ва фуқароларнинг мақбул ҳаётий позициясини қарор топтириш вазифаси имконсиз юмушлигича қолаверади;

тарғибот объектининг мафкуравий-руҳий хусусиятлари – мафкуравий тарғибот миллий менталитет, миллий анъаналар, ижтимоий психология, жамият аъзоларининг эҳтиёж ва манфаатлари, орзу-умидларига мутаносиб равишда ташкил қилинмоғи лозим. Ушбу хусусиятлардан айри ҳолда амалга оширилган мафкуравий тарғиботнинг самара бериши мушкул.

Мафкуравий тарғибот таркибининг сўнги элементи унинг воситалари билан боғлиқ. Тарғибот воситалари деганда маълум бир фикр ёки ғояни тарқатиш, жамоатчилик онгига таъсир ўтказиш имконини берадиган турли воситалар назарда тутилади. Мутахассислар орасида ягона ёндашув бўлмагани боис мафкуравий тарғибот воситалари турлича таснифланади [12, 13]. Биз уларни қуйидаги гуруҳларга бирлаштирдик:

визуал тарғибот воситаларига (тарғибот субъекти билан объекти ўртасидаги мулоқот давомида қўлланиладиган воситалар) суҳбат, маъруза, консультация, конференция ва шу кабилар киради. Ушбу воситалар мафкуравий тарғиботнинг самарасини зудлик билан аниқлаш, тескари алоқани тез ўрнатиш имконини беради. Шу сабабдан ҳам мафкуравий тарғибот ишларида визуал воситаларга мунтазам мурожаат этиб келинади;

оммавий тарғибот воситаларига (кенг қамровли мафкуравий тарғибот ишларини амалга оширишда қўлланиладиган воситалар) мақолалар, кўрсатувлар, эшиттиришлар, плакатлар, рисоалар ва шу кабилар киради. Мазкур воситалар доим тарғибот субъектининг ихтиёрида бўлганлиги боис улардан қайта-қайта фойдаланса бўлади;

виртуал тарғибот воситаларига (виртуал режимда амалга ошириладиган мафкуравий тарғибот ишларида қўлланиладиган воситалар) Интернет сайтлари, ижтимоий тармоқлар, электрон материаллар ва шу кабилар киради. Ахборот-коммуникация воситалари шиддат билан ривожланиб бораётган бугунги кунда мазкур воситаларнинг аҳамияти ниҳоятда ошмоқда. Жамоатчилик фикрининг шаклланишига ижтимоий тармоқларнинг таъсири айниқса катта бўлмоқда. Бинобарин, мафкуравий тарғибот ишларини ташкил қилишда мазкур воситалардан кенгроқ фойдаланиш имкониятларини изламоқ даркор;

санъат билан боғлиқ воситаларга (тарғибот объектининг туйғулари ва эҳтиросларига таъсир кўрсатиш мақсадида қўлланиладиган воситалар)

бадий адабиёт асарлари, сахна асарлари, фильмлар, суратлар, экспонатлар ва шу кабилар киради. Мазкур воситалар айниқса ватанпарварлик, қаҳрамонлик, жасорат намуналарини намойиш қилиш орқали мафкуравий тарғиботни амалга оширишда қўл келади.

Мафкуравий тарғибот системаси такомиллашиб боргани сайин унинг янги ва янги воситалари ҳам вужудга келиб бораверади.

Хулоса қиладиган бўлсак, тарғибот ижтимоий фаолиятнинг ўзига хос тури бўлиб, унинг асосий мақсади жамоатчилик фикри ва ҳаётий позицияни шакллантиришдир. Мафкуравий тарғибот эса унинг конструктив жиҳатини қамраб олади. У жамиятдаги барқарорлик ва ҳамжиҳатликни шакллантириш, ижтимоий гармонияни мустаҳкамлаш, кишиларда гуманистик эътиқодни қарор топтириш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган фазилатларни шакллантириш, уларни умумэътироф этилган қадриятлар атрофида бирлаштиришга йўналтирилади ва қатор ижтимоий аҳамиятга молик вазифаларни бажаради. Мафкуравий тарғибот мураккаб таркибга эга. Мазкур таркиб унинг субъекти, мазмуни ва шакли, услублари ва усуллари, омиллари ва воситаларини ўзида мужассам этади.

ФЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Маврулов А., Тўраев Ш., Даминов И. ва б. Маънавият тарғиботчиси.- Т.: Сано-стандарт, 2016.- Б.13.
2. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и полити-ческой психологии.- СПб.: Питер, 2004.- С. 163.
3. Философия: Энциклопедический словарь./ под. ред. А.А. Ивина.- М.:Гардарики, 2004.- С.
4. Язданов У. Ўзбекистонда жамоатчилик фикрини ривожлантириш масалалари.- Т.: Нишон-ношир, 2015.- Б.3.
5. Цуладзе А. Большая манипулятивная игра.- М.:Алгоритм, 2000.- С. 100-101.
6. Қуроноф М., Жабборов Х. Ёшларда мафкуравий иммунитет шакллантиришнинг педагогик-психоло-гик тренинглари.- Т.: Муҳаррир нашриёти, 2017.
7. Фалсафа. Қомусий луғат./ Қ. Назаров таҳрири остида.- Т.:Ўзб.файл.миллий жам. нашр., 2004.- Б. 339.
8. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт).- Минск: Харвест, 1999.- С.289 (таржима муаллифники).

9. Лайнбарджер П. Психологическая война. Теория и практика обработки массового сознания.- М.: Центрпо-лиграф, 2013.- С. 281.

10. Киселев М.В. Психологические аспекты пропаганды.// <https://psyfactor.org>.

11. Бўронов М. Ўзбекистонда маънавий-маърифий сиёсатнинг тадрижий ривожланиши.- Т.: Маънавият, 2016.- Б.100.

12. Маврулов А., Тўраев Ш., Даминов И. ва б. Маънавият тарғиботчиси.- Т.: Сано-стандарт, 2016;

13. Патрихина Т.Н., Шламова Д.А. Пропаганда: сущность научной дефиниции, подходы к классификации.// Молодой ученый, 2015, №4.- С. 305-308.

